

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАРОЖДЕНИЯ И РОСТА ТРЕЩИН

Бердибеков А.Т.

*PhD, ассоциированный профессор,
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан*

Юров В.М.

*кандидат физ.-мат. наук, доцент,
КарТУ, Караганда, Республика Казахстан*

Доля А.В.

*докторант PhD,
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан*

Грузин В.В.

*доктор технических наук, профессор,
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан*

THEORETICAL ASPECTS OF CRACK GENERATION AND GROWTH

Berdibekov A.,

*PhD, associate professor,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan*

Yurov V.,

*Candidate of phys.-mat. sciences, associate professor
KarTU, Karaganda, Kazakhstan*

Dolya A.,

*PhD candidate,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan*

Gruzin V.

*Doctor of Technical Sciences, Professor,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan*

Аннотация

Дан обзор зарождения и роста трещин, начиная с работ Гриффитса А. и кончая работами Формана Р. Дж., Маймона Г. и Кассима С. Применение классических формул для определения скорости роста усталостных трещин таких, как формула Пэриса, не позволяет учесть всего разнообразия и сложности нагружаемых тел, размеров и формы трещин. Показано: чтобы получить уравнение скорости роста трещины необходимо использовать теорию катастроф с подходящими управляющими параметрами.

Abstract

A review of the initiation and growth of cracks is given, starting with the work of Griffiths A. and ending with the work of Foreman R.J., Maimon G. and Kassim S. The use of classical formulas for determining the growth rate of fatigue cracks, such as the Paris formula, does not allow taking into account the diversity and complexity of loaded bodies, sizes and shapes of cracks. It is shown that in order to obtain the crack growth rate equation, it is necessary to use the catastrophe theory with suitable control parameters.

Ключевые слова: трещина, скорость роста, размер, форма, твердое тело, теория катастроф.

Key words: crack, growth rate, size, shape, solid body, catastrophe theory.

Гриффитс [1] еще в 20-х годах прошлого столетия объяснил расхождение между теоретической прочностью поваренной соли (NaCl), вычисленную Максом Борном на основе квантовой механики и ее

экспериментальным значением, присутствием в кристаллах трещин в исходном (ненагруженном) состоянии. Когда прилагается нагрузка, то происходит изменение энергии трещины, она начинает

двигаться со скоростью, когда освобождается упругая энергия, превышающая энергию вновь образующейся поверхности:

$$\Delta W = \frac{\sigma^2 \pi L^2}{2E} + 2\gamma L, \quad (1)$$

- общее изменение энергии для случая плоского напряженного состояния, где γ - удельная поверхностная энергия, E - модуль Юнга, σ - приложенное напряжение, L - размер трещины.

Значение критических напряжений, при которых трещина способна к неустойчивому росту, может быть найдено из условий:

$$\frac{\partial W}{\partial L} = 0, \quad \frac{\sigma^2 \pi L}{E} = 2\gamma, \quad (2)$$

Экспериментально установлено, что критерий Гриффитса применим для хрупкого разрушения (например, для трещин в стеклах, $L_{кр} = 0,1-0,3$ мкм) [2]. Кривые $W(2l) = W(L)$ [3] зависимости свободной энергии от длины трещины при заданном напряжении, по Гриффитсу, имеют одну экстремальную точку - максимум, что соответствует неустойчивому состоянию трещины (рис. 1а).

Рисунок 1. Зависимость $W(l)$ по Гриффитсу; зависимость $W(l)$ по Френкелю [3].

Из рис. 1а следует, что с увеличением критического напряжения (σ_k) критическая длина зародышевой трещины (l_k) уменьшается. Если длина трещины больше критической ($l > l_k$), трещина будет расти со звуковой скоростью, а если длина ее меньше критической, то она должна сомкнуться.

Я.И. Френкель [4] получил для кривых «свободная энергия-длина трещины» кроме максимума еще и минимум, соответствующий устойчивому состоянию трещин (рис. 1б). По мере возрастания напряжения эти экстремальные точки сближаются. Когда напряжение достигает критического значения, равного пределу прочности, точки сливаются

друг с другом, наступает катастрофическое удлинение трещины и разрушение.

Через 30 лет после теории Гриффитса предложил свою модель трещин Стро [5]. При использовании силового критерия Стро считал, что локальные напряжения должны быть достаточными для преодоления отталкивания между двумя головными дислокациями скопления (рис. 2) [6]:

$$\sigma_{н\dot{E}} \approx n\tau \quad r > d, \quad \sigma_{\dot{E}} \approx \sigma \sqrt{L_{ck}/r}. \quad (3)$$

Рисунок 2. Схема зарождения микротрещины в модели Стро:

(а)- исходное скопление дислокаций, (б)- слияние двух головных дислокаций, (в)- рост трещины за счет сваливания в нее большей части дислокаций скопления [7].

Головные дислокации при $\tau \geq 1.84D$ сливаются, где τ – касательные напряжения, $D = G/1-\nu$ для краевых дислокаций, $D = G$ для винтовых дислокаций, G – модуль сдвига, ν – коэффициент Пуассона. Под двойной дислокацией зарождается дислокационная трещина длиной $L^* \approx (0.5+1)\pi^2b = 2+4b$. В области порядка L^* локальные напряжения сильно снижаются, что приводит к уменьшению отталкивания остальных дислокаций скопления (рис. 2б). Достоинства модели Стро: теоретически обоснована возможность зарождения микротрещины благодаря слиянию дислокаций. Это приводит к зарождению микротрещины с размерами ≈ 1 мкм.

Рисунок 3. Модель Зинера-Стро-Петча (а); модель Коттрелла (б) [9].

Модель Баллафа-Гилмана [9] описывает безбарьерные механизмы образования трещин. Микротрещина образуется в результате скопления дислокаций у препятствия типа границ зерен (рис. 4а).

Модель Орована-Стро описывает образование трещин путем образования рядов дислокаций в результате полигонизации (рис. 4б).

Рисунок 4. Модель Баллафа-Гилмана (а); модель Орована-Стро (б).

Имеются различия в теоретическом обосновании трещин при вязком и хрупком разрушении металлов. С микроструктурной точки зрения существует три различных вида разрушения (рис. 5), из которых первые два – разрушение срезом и разрушение сколом – можно назвать транскристаллитными, а третье – разрушение по границам зерен –

интеркристаллитным [10, 11]. При транскристаллитном разрушении трещина распространяется через внутренние области зерен, а при интеркристаллитном разрушении трещина проходит по границам зерен.

Рисунок 5. Механизм разрушения и соответствующий макрорельеф вязкого (а, б) и хрупкого (в – е) изломов; а, б – ямочное разрушение срезом; в, з – скол (транскристаллитное разрушение); д, е – межзёрненное (интеркристаллитное хрупкое разрушение) [12].

Вязкое разрушение сопровождается значительными пластическими деформациями и проходит несколько этапов эволюции (рис. 6).

Рисунок 6. Эволюция умеренно вязкого разрушения цилиндрического образца [12].

При хрупком разрушении пластические деформации малы либо совсем отсутствуют (рис. 7). Хрупкое разрушение опасно из-за внезапного катастрофического разрушения.

Вязкое разрушение типа чашечка и конус

Хрупкое разрушение

Рисунок 7. Поверхности разрушения цилиндрических образцов из вязкого и хрупкого металлов [12].

Остановимся на образовании усталостных трещин. При изучении усталостных трещин выделяют три стадии их развития [9-14]:

- зарождение трещины в пределах структурных составляющих кристаллического строения металлов;

- стабильный рост трещины в континуальной среде (механика разрушения);

- разрушение, вызванное критическими размерами трещины.

Модель малоциклового усталости предложена Коффином Л.Ф. [15]:

$$\varepsilon_{ap}^m \cdot N_p = C_p \quad (4)$$

где ε_{ap} - амплитуда пластических деформаций; N_p - среднее число циклов до разрушения; m , C_p - параметры материала, определяемые экспериментально.

После некоторых преобразований условие малоциклового усталости по Коффину Л.Ф. принимает следующий вид:

$$\varepsilon_{ap}^m \cdot N_p = \frac{1}{16} \ln \frac{1}{1 - \Psi}, \quad (5)$$

где Ψ - относительное остаточное сужение образца при разрыве.

В работе [16] Мэнсон С.С. экспериментально получил выражение, связывающее амплитуду полных деформаций цикла (пластических и упругих) с числом циклов до разрушения N_p :

$$\varepsilon_a = \frac{1}{2} \left(\ln \frac{1}{1 - \Psi} \right)^{0,6} \cdot N_p^{-0,6} + \frac{1,75 \sigma_b}{E} \cdot N_p^{-0,12}. \quad (6)$$

где σ_b , E - предел прочности и модуль упругости материала.

Современная механика разрушения рассматривает три типа развития трещин в твердых телах [9-14] (рис. 8):

1) нормальное раскрытие или отрыв, которое возникает в поле нормальных напряжений; перемещения берегов трещины перпендикулярны плоскости трещины;

2) поперечный сдвиг, при котором разрушение связано со смещением берегов трещины перпендикулярно её фронту;

3) продольный сдвиг, при котором разрушение связано со смещением берегов трещины в поперечном направлении по отношению к продвижению фронта трещины.

Наиболее опасными и часто встречающимися на практике являются трещины первого типа. Здесь будут рассматриваться только трещины нормального отрыва.

Рисунок 8. Типы раскрытия трещин [14].

Практическое применение механики разрушения стало возможным после того, как Ирвином Дж.Р. [17] на основе метода Вестергарда К. [18]

была решена задача о напряженном состоянии в вершине трещины (рис. 9).

Рисунок 9. Напряженное состояние в вершине трещины [14].

Полученная Ирвином формула выглядит так:

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 - \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right), \\ \sigma_y &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 + \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right), \\ \tau_{xy} &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{3\theta}{2} \\ \sigma_{ij} &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} f_{ij}(\theta), \end{aligned} \tag{7}$$

где r, θ - полярные координаты точки в вершине трещины; K_I - коэффициент интенсивности напряжений.

Коэффициент интенсивности напряжений K_I , введенный Ирвином Дж.Р. [17], является основным вычисляемым параметром механики разрушения. В вершине трещины возникает сингулярность напряжений типа $1/\sqrt{r}$, которая определяется стремлением напряжений в вершине трещины к бесконечности при приближении полярного радиуса r к нулю. Уравнения (7) получены при решении краевой задачи теории упругости для пластины бесконечных размеров с центральной трещиной.

Усилия исследователей были направлены на вычисление K_I для различных нагрузок и форм тел с трещинами, в результате которых формула для вычисления коэффициента K_I приняла более общий вид:

$$K_I = \sigma \sqrt{\pi L} \cdot Y, \tag{8}$$

где L - длина трещины; Y - безразмерный поправочный коэффициент K - тарировки, учитывающий размеры образца с трещиной и способ приложения нагрузки. Коэффициент K_I можно найти в справочнике [19].

С помощью коэффициента интенсивности напряжений K_I сформулировано [20, 21] предельное состояние для тел с трещиной при статическом

нагружении - момент катастрофического разрушения или долома:

$$K_I = K_{IC}, \tag{9}$$

где K_{IC} - коэффициент интенсивности напряжений в момент разрушения, трещиностойкость материала, получившая название «вязкость разрушения».

Ещё одним критерием, с помощью которого можно оценить прочность детали с трещиной, является критическое раскрытие трещины (КРТ). Независимо друг от друга Уэллс А.А. [22], Коттрелл А.Х. [23] и Баренблатт Г.И. [24] предложили метод оценки вязкости разрушения по раскрытию трещины. Была получена зависимость между КРТ и вязкостью разрушения K_{IC} :

$$КРТ = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{K_{IC}^2}{E \sigma_T}. \tag{10}$$

В исследованиях обычно получают зависимость увеличения размера трещины от величины коэффициента K_I , т.е. $dL/dN - \Delta K_I$, диаграмма которой показана на рис. 10.

Рисунок 10. Схема диаграммы $dL/dN - \Delta K_I$ [14].

Участок I диаграммы $dL/dN - \Delta K_I$ (рис. 10) представляет собой раннее развитие усталостной трещины, для которого скорость роста измеряется величиной 10^{-9} м/цикл или ниже. Это значение называется пороговым коэффициентом интенсивности напряжений для усталостного роста трещины и обозначается K_{th} [25]. Участок II диаграммы $dL/dN - \Delta K_I$ (рис. 10) стали называть формулой Пэриса [26]:

$$\frac{dL}{dN} = \tilde{N}(\Delta K_I)^n \quad (11)$$

где C и n - эмпирические коэффициенты, постоянные для материала.

Было также установлено, что построенная в логарифмических координатах зависимость $dL/dN - \Delta K_I$ состоит из нескольких прямолинейных участков с разным углом наклона (рис. 10). Формула Пэриса описывает участок II, а участки I и III она не очень подходит.

Из рис. 10 следует, что диаграмма разрушения представляет S-образную кривую, характерную для кривой из теории катастроф [27]. Чтобы описать S-образную кривую нужно рассмотреть три объекта: 1) цель функционирования; 2) две координаты процесса; 3) управляющие параметры. В нашем рассмотрении цель функционирования - разрушение сплава, а координатой процесса разрушения возьмем скорость движения трещины $L_{ум}$, обусловленной образованием N элементарных очагов разрушения, пропорциональное числу трещин. В качестве управляющих параметров мы возьмем плотность ρ

$$\frac{dL}{dt} = C \left[\left(\frac{1-f}{1-R} \right) \Delta \hat{E}_{eq} \right]^n \left(1 - \frac{\Delta \hat{E}_{th}}{\Delta \hat{E}_{eq}} \right)^{\delta} / \left(1 - \frac{\hat{E}_{max}}{\hat{E}_{\tilde{N}}} \right)^q, \quad (14)$$

где C , n , p , q - эмпирические коэффициенты, которые определяются для различных металлов в результате проведения экспериментов; R - коэффициент асимметрии цикла нагружения; f - коэффициент раскрытия трещины;

- обобщенная модель Формана Р.Дж. [30], Маймона Г. [32], Кассима С. [33], которая учитывает влияние среднего напряжения цикла, пороговое значение коэффициента интенсивности напряжений K_{th} , ускоренный рост при приближении K_I к K_{IC} , а также эффекты, связанные с развитием пластических деформаций таких, как закрытие трещины:

$$\frac{dL}{dt} = \frac{C(\Delta K_{eff})^m}{(1 - R_{eff})K_{IC} - \Delta K_{eff}} \quad (15)$$

где $\Delta K_{eff} = K_{max,eff} - K_{min,eff}$; $K_{max,eff} = K_{max} - K_{red}$; $K_{min,eff} = K_{min} - K_{red}$; K_{red} - коэффициент интенсивности остаточных напряжений.

Таким образом, на основании проведенного анализа различных моделей и теорий можно сделать вывод о том, что наиболее приемлемым способом исследования роста усталостных трещин является независимый анализ различных стадий роста с учётом механизмов разрушения трещин.

и $E/F(I)$, где E - модуль Юнга и $F(I)$ - барьер Пайерлса-Набарро сплава. Для координаты $L(N)$ и двух управляющих параметров в теории катастроф имеется только одна каноническая зависимость для записи зависимости функции цели [28]:

$$L(N) = 0.25N^4 - 0.5\rho N^2 - \dot{A}/F(I) \cdot N. \quad (12)$$

Катастрофа, имеющая такую потенциальную функцию $L(N)$, называется катастрофой типа «сборки» Уитни [28]. Уравнение (12) задает статическую модель разрушения сплава. Для получения динамической модели будем считать трещину градиентной системой. Это означает, что потенциальная функция $L(N)$ стремится к экстремуму. Градиент функции $L(N)$ равен:

$$\frac{dL(N)}{dt} = \frac{\partial L(N)}{\partial N} = N^3 - \rho N - \dot{A}/F(I) = 0. \quad (13)$$

В механике такое уравнение характерно для движения в среде вязкого трения (внутреннее трение в сплаве). В этом случае процесс перехода из одного состояния в другое получается плавным, похожим на S-образную кривую (рис. 10). Расчет уравнения (13) по формуле Кардана дал для числа трещин в стали $N \approx 1.2 \cdot 10^7$ [29].

Самые поздние попытки получить уравнение скорости роста трещины, с помощью которого можно было бы описать все три участка диаграммы $dL/dN - \Delta K_I$, привели к довольно громоздким выражениям:

- модифицированное уравнение Формана - Митта [30] предложено в работе Сандара М. и Ричарда Х.А. [31]:

Выводы и предложения

В настоящее время в большинстве случаев рост трещин конкретной формы и размеров изучают с позиций механики разрушения. Применение классических формул для определения скорости роста усталостных трещин таких, как формула Пэриса, не позволяет учесть всего разнообразия и сложности нагружаемых тел, размеров и формы трещин.

Предложения:

Чтобы получить уравнение скорости роста трещины, с помощью которого можно было бы описать все три участка диаграммы $dL/dN - \Delta K_I$, необходимо использовать теорию катастроф с подходящими управляющими параметрами.

Благодарность

Данная научная статья опубликована в рамках выполнения научной программы программно-целевого финансирования на 2021-2023 годы ИРН № BR1090150221 «Разработка технологии защитных покрытий поверхностей вооружения и военной техники для защиты от агрессивных факторов окружающей среды и условий эксплуатации» (исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан).

Список литературы

1. Griffith A.A. The theory of rupture // In Proc. Ist. Congr. Appl. Mech.-Delft., 1924. - P. 55-63.
2. Гурни К. Источник снижения прочности стекла. – Сборник: Механические свойства новых материалов. - М.: Мир, 1966. - С. 46-62.
3. Гарбер Р.И. и Гиндин И.А. Физика прочности кристаллических тел // УФН, 1960, Том. LXX, вып. 1. – С. 57-110.
4. Френкель Ю.И., Конторова Т. О теории пластических деформаций и двойникования // ЖЭТФ, 1938, Т. 8. - С. 1340-1352.
5. Stroh A.N. The formation of cracks as a result of plastic flow // Proc. Roy. Soc. London. A, 1954, V. 223, N 1154. - P. 404-414.
6. Stroh A.N. The cleavage of metal single crystals // Phil. mag., 1958, V.3, N 30. - P. 597-606.
7. Владимиров В.И., Ханнанов Ш.Г. Актуальные задачи теории зарождения дислокационных трещин. // ФММ, 1970, Т.30, N 3. - С. 490-510.
8. Алтынбаев Р.Г., Ханнанов Ш.Г. Развитие дислокационной микротрещины в голове плоского скопления краевых дислокаций // ФММ, 1973, Т.36, № 3. - С. 1323-1326.
9. Матвиенко Ю. Г. Модели и критерии механики разрушения. – М.: Физматлит, 2006. – 328 с.
10. Иванова В.С. Разрушение металлов. - М.: Металлургия, 1979. - 167 с.
11. Макклиток Ф., Аргон А. Деформация и разрушение материалов. - М.: Мир, 1970. - 443 с.
12. Вансович К.А. Упругопластическая модель роста усталостных поверхностных трещин при двухосном нагружении. – Диссертация доктора технических наук, Омск, 2018. – 287 с.
13. Брок Д. Основы механики разрушения - М.: Высшая школа, 1980. - 368 с.
14. Горохов В.А. Численное моделирование процессов упруговязкопластического деформирования и разрушения элементов конструкций при квазистатических термосиловых, циклических и терморadiационных воздействиях. - Диссертация доктора физико-математических наук, Нижний Новгород, 2018. – 240 с.
15. Coffin L.F.Jr. A study of cyclic thermal stresses in a ductile metal // Transactions ASME, 1954, Vol. 76. - P. 931-934.
16. Manson S.S. Behavior of materials under conditions of thermal stress // NASA Technical Note 2933, 1954. - P. 9-25.
17. Irwin G.R. Analysis of stresses and strain near the end of a crack traversing a plate // Journ. Appl., 1957, Vol. 24. - P. 361-369.
18. Westergaard H.M. Bearing pressures and cracks // J. Appl. Mech., 1939, Vol. 61. - P. 49-53.
19. Мураками Ю. Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений: в 2-х томах. - М.: Мир, 1990, Т.1. - 448 с. - Т.2. - 566 с.
20. Матвиенко Ю.Г., Морозов Е.М. Расчет на прочность по критериям механики разрушения // Проблемы прочности, 1987, № 4. - С. 3-7.
21. Морозов Е.М. Концепция предела трещиностойкости // Заводская лаборатория, 1997, № 2. - С. 42-46.
22. Wells A.A. Unstable crack propagation in metals: cleavage and fast fracture // Proceedings of the crack propagation symposium, 1961, Vol. 1. - P. 210-230.
23. Cottrell A.H. Theoretical aspects of radiation damage and brittle fracture in steel pressure vessels // Iron. Steel Inst. Spec. Rep., 1961, № 69. - P. 281-290.
24. Баренблатт Г.И. Математическая теория равновесных трещин, образующихся при хрупком разрушении // Прикл. механ. и техн. физ., 1961, № 4. - С. 3-56.
25. Beden S.M., Abdullah S. Review of Fatigue Crack Propagation Models for Metallic // Ariffin Components European Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X, 2009, Vol. 28, № 3. - P. 364-397.
26. Paris P.C., Erdogan F. Critical Analysis of Crack Propagation Laws // Journal of Basic Engineering; Transaction, American Society of Mechanical Engineers, Series D, 1963, Vol. 85. - P. 528-534.
27. Imry J. Introduction to Mesoscopic Physics. Oxford University Press, 1997. 234 p.
28. Poston T., Stewart I. Catastrophe Theory and Its Applications. Dover Publications, Incorporated, 2013. 512 p.
29. Бердибеков А.Т., Юров В.М., Доля А.В., Гученко С.А., Грузин В.В. Микротрещины в высокоэнтропийных сплавах CrNiTiZrCu // Deutsche internationale Zeitschrift, 2023, №52. – P. 83-89.
30. Forman R.G., Mettu S.R. Behavior of surface and corner cracks subjected to tensile and bending loads in Ti-6Al-4V alloy - Texas: National Aeronautics and Space Administration, 1990. - 59 p.
31. Sander M., Richard H.A. Fatigue crack growth under variable amplitude loading Part I: experimental investigations // Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct., 2006, Vol. 29. - P. 291-301.
32. Maymon G. Probabilistic crack growth behavior of aluminum 2024-T351 alloy using the ‘unified’ approach // International Journal of Fatigue, 2005, Vol. 27. - P. 828-834.
33. Kassim S., Rubaie A., Emerson K.L. et al. Statically modeling of fatigue crack growth rate in ore-strained 7475-T7351 aluminium alloys // Materials Science and Engineering, 2008, Vol. A486. - P. 585-595.